

**KICHIK YOSHDAGI BOLALARNI FUTBOL BO'YICHA
BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK GURUHLARIGA
SARALAB OLISH**

Hamdambek Shomurotov¹

Kamola Po'latova²

D.K.Ismagilov³

I.Boltayeva⁴

¹O'zDJTSU Futbol fakulteti 2-bosqich talabasi.

²Yakkakurash sport turlari fakulteti Karate WKF
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

³O'zDJTSU prof. Ilmiy rahbar

⁴O'zDJTSU O'zbek tili va adabiyoti
kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817304>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 11th July 2022

KEY WORDS

Sport, maktab, Nasaf

ABSTRACT

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida futbolning ulushi kattadir. Futbol 5-9 sinf o'quvchilari, litseylar, kollejlarda o'quvchilarining jismoniy tarbiya dasturiga kiritilgan bo'lib, sho'baviy sinflar tarmog'ida keng ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, umumta'lim maktablarida eng iqtidorli yosh futbolchilarni chuqur tayyorlash bo'yicha ixtisoslashtirilgan sinflar ochildi.

Sport profiliga ega bo'lgan umumiy ta'lim maktab-internatlari mavjud bo'lib, bolalarning o'qishini muvaffaqiyatli tashkil etish va sport mahoratining o'sishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasida Futbol akademiyalari "Nasaf", "Paxtakor", "Bunyodkor", "Mashal", "Lokomotiv" va boshqa professional klublar qoshida faoliyat yuritmoqda. Har bir akademiyada turli yosh toifasidagi 11 ta jamoa mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Futbol Federatsiyasining qarori bilan 2019 yildan boshlab har bir viloyat markazida akademiyalar ochildi. Ya'ni, O'zbekistonda yosh futbolchilarni tayyorlash tizimi xorijiy mamlakatlarnikidan sezilarli farq qiladi. Sport maktablarida, bolalar va o'smirlar sport maktabining 1137 filialida, OZIBO'SMning 17 ta sport maktabida va 16

ta oliy sport mahorati maktabi filialida futbolchilar tayyorlanib kelinmoqda. Bu 165 mingga yaqin yosh futbolchini o'z ichiga olgan sport ustalari va turli darajadagi terma jamoalarning doimiy potentsial zaxirasidir.

Bolalar va o'smirlar sport maktablarining futbol jamoalari tuman, shahar va viloyat musobaqalarida qatnashadilar.

Boshlang'ich o'quv guruhlarida uchun tanlovning keng qamrovli metodikasi nazorat testlari, shuningdek, pedagogik kuzatuvlar, maxsus tadqiqotlar va tibbiy ko'riklar natijalarini birgalikda tahlil qilishni o'z ichiga oladi. O'g'il bolalar 3-4 hafta davomida ikki bosqichda tanlanadi.

Birinchi bosqich tashkiliy, OZIBO'SM boshlang'ich tayyorgarlik guruhlariga o'g'il bolalarni yollash to'g'risida e'lon qiladi.

Murabbiylar yaqin atrofdagi maktablarga, turar joy majmualariga va bog'larga tashrif buyurib, yangi boshlagan futbolchilarni sport maktabiga borishga taklif qilishadi. Keyin tanlanganlarning ota-onalari ishtirokida tashkiliy yig'ilish o'tkaziladi, unda murabbiylar bo'lajak guruhlariga nomzodlarning vazifalari va o'qitish usullarini tushuntiradilar. Keyingi 2-3 hafta ichida murabbiylar o'yinning asosiy usullarini ko'rsatib beradi, bolalar esa takrorlaydilar: turg'un to'pga tepish, dumalab kelayotgan to'pni taglik va oyoq bilan to'xtatish, bir yoki ikkita tayanch

zabarlari bilan to'g'ri chiziq bo'ylab to'p bilan harakatlanish.

Mashg'ulotlar jarayonida bolalar darvozani ishg'ol qilish bilan bog'liq oyinlarda 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 shaklda kichik maydonlarda (30x30m) harakat qiladilar. Ushbu bosqichda murabbiyning asosiy vazifasi - tinglovchilarning qiziqishi.

Bu o'yin orqali o'quvchilarga aynan nimalar yoqishi, o'yin jarayoniga kirishib ketishi va raqobatdoshlik usullarini tushuntirib berish mumkin.

Kichik yoshdagi bolalarni futbol bo'yicha boshlang'ich tayyorgarlik guruhlariga saralab olish bosqichlari

1- jadval

Futbol bo'yicha asosiy mashg'ulotlar guruhiga tanlash uchun bolalarning iqtidoriga qo'yiladigan talablar

2- jadval

Harakatlanish shakllari	Harakatlarga qo'yiladigan talablar
<p>To'psiz: -harakat: yurish, yon pog'onalar, o'zaro qadamlar, o'tirish, oldinga va yuqoriga sakrash, yuqoriga va oldinga sakrash, sekin yugurish, tezlashish, to'xtab turish (10.20</p>	<p>Tezlik, epchillik, harakatlarning bir turidan boshqalarga tez o'tish: sakrash balandligi, sakrash masofasi, qulaylik, tezlik, boshlang'ich tezligi, harakat yo'nalishi bo'yicha tez o'zgarishi.</p>

m), tez yugurish (30-70 m segmentlar, yo'nalish va tezlik o'zgarishi bilan yugurish harakat).	
To'p bilan: To'p bilan muomala qilish	Dribling. Yengillik, to'pni minimal vizual boshqarish bilan yuqori tezlik, to'pni vizual boshqarish, driblingning bir usulidan boshqasiga o'tish tezligi.
Oyoq bilan to'pga zarba berish	To'pni tepish, tezlik, maqbul harakat diapazoni, kuch ishlatilishining yuqori aniqligi, oyoqni o'z vaqtida bitta qattiq tayanch nuqtasiga aylantirish. Yuqori barqarorlik va aniqlik.
To'pga bosh bilan zarba berish	To'p uchishining makon-vaqt xususiyatlarini aniq baholash. Sakrash qobiliyatining yuqori darajasi, zarba berish momentini tanlashda va kuch qo'llaniladigan joyning aniqligi, ta'sir kuchining aniqligi.
Aldamchi harakatlar (fintlar)	"fint" ning birinchi qismi tezligi, izchilligi, ishonchliligi ikkinchi qismga nisbatan tezroq. Chaqqonlik, keyingi harakatga o'tish tezligi.
Raqibdan to'pni olib qo'yish	Vaziyatni to'g'ri baholash, kutilmaganlik, keyingi harakatlarga tezda o'ta olish.

Bu jarayonda nazorat mashqlarini bajarish metodikasi va ko'rsatkichlarni baholash quyidagicha namoyon bo'ladi:

1. 30 metrga yugurish. Futbol maydonida start va marralar belgilangan. Bitta musobaqada ikki kishi qatnashadi. Sinov paytida 2-3 ta urinish beriladi, keyin eng yaxshi vaqt hisobga olinadi.
2. Ikki oyoqda turgan joyida sakrashni baholash. 2-3 urinish berilgan.
3. Mashq qator elementlarni o'z ichiga oladi. U 13 metr uzunlikdagi o'tloqli maydonda ijro etiladi. Boshlash va tugatish bir chiziqda joylashgan. Undan yetti metr narida ustun (bayroq) o'rnatiladi, so'ngra har ikki metr oldinga va yon tomonga bir metr dan yana uchta ustun o'rnatiladi. Shunday qilib, uzunligi 6 m, kengligi 1 m bo'lgan parallelogram hosil bo'ladi. Sinovni amalga oshirish uchun sinaluvchi ustun

- yo'nalishiga orqa tomoni bilan turadi va maxsus signaldan keyin mashqlarni birin- ketinlikda, tartib bilan bajaradi (ikki marta 360° aylanish, ikki marta orqaga aylanish, 180° ga aylanish, oldinga o'mbaloq oshmoq, o'ng tomondan ustunlarni aylanib o'tish, slalom yugurish, orqa tomon bilan ustunlar oralab tugash chizig'i (finish) gacha borish). Sinov uchun ketgan vaqt inobatga olinadi, 2 marta imkoniyat beriladi, eng yaxshi natija hisobga olinadi.
4. Harakatlarni maxsus muvofiqlashtirishni baholash. Mashqlar 27 metr uzunlikdagi maydonda bajariladi. Boshlanish chizig'idan boshlab har 5 metrda ketma-ket 150 sm diametrli 5 aylana belgilanadi, marra oxirgi aylanadan 2 metr masofada joylashgan. Maxsus muvofiqlashtirish qiyin dribling bilan baholanadi. Eng yaxshi natija

ikki urinishda aniqlanadi. To'p bilan aylanaga kirishga yo'l qo'yilmaydi.

5. Yosh futbolchilarning o'yindagi o'zaro ta'sirining tabiiy sharoitida o'yin yo'nalishi va fikrlash darajasini tashxislash uchun ekspert baholash usuli qo'llaniladi. Kamida 3 ta malakali murabbiy taklif etiladi. Yo'nalish tezligi va yechimlarni tanlash, qabul qilingan qarorlar samaradorligi, o'yin vaziyatlarining rivojlanishi va borishini oldindan ko'ra bilish qobiliyati baholanadi. Dastlabki mashg'ulotlar guruhlariga tanlov uchun bir qator ko'rsatkichlar aniqlandi:

1. Tezlik-quvvat fazilatlarini baholash uchun 30 metrga yugurish kerak.
2. Tezlik-quvvat imkoniyatlarini baholash ikki oyoqda turib yuqoriga sakrash orqali aniqlanadi.

3. Epchillik asosan texnik mahoratning keyingi darajasini belgilaydi. Tanlashda umumiy va maxsus chidamlilikni hisobga olish kerak. Umumiy epchillikni aniqlash uchun testdan foydalanish kerak.

4. Maxsus muvofiqlashtirish to'p bilan dribling orqali baholanadi (5 ta doirani aylanib o'tish).

5. Fikrlash va yo'nalish tanlash(oriyentatsiya) diagnostikasi murabbiylar tomonidan baholash usuli yordamida amalga oshiriladi.

6. O'yinning tajovuzkorligi va jangovar fazilatlarini murabbiylar tomonidan ekspert baholari yordamida baholanadi.

References:

1. Godik M.A., Chkuaseli A.N., Gukosyan A.A., Boychenko B.F. Dastlabki tayyorgarlik bosqichida yosh futbolchilarni saralash. / Futbol / Yilnoma. M.-1986- 40-44 gacha.
2. Kudryavsev V.D. 11-14 yoshdagi o'g'il bolalarning jismoniy sifatlarini o'rganish va ularni boshlang'ich mashg'ulotlar guruhlariga yosh futbolchilarni tanlash uchun amaliy ahamiyati: Muallifning avtoreferati. ... dis. ped. fanlar. kan. Moskva, 1978-24 b.
3. Qo'shbaxtiyev I.A. Futbolchilarni tayyorlashni boshqarish. T. 2001 – 108b.
4. Rimashevskiy G.A., Prilutskiy P.M., Filipovich L.V., Ignatova I.I., Gonestova V.K., Ivanova N.V., Borsh I.K., Xramnikova E.V. Futbolda seleksiya muammosiga ilmiy va amaliy yondoshish. Minsk. 2006-63 b.
5. D.K.Ismagilov,I.T.Boltayeva. Futbol nazariyasi va uslubiyoti. O'quv qo'llanma. 5610500 - sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha) Ro'yxatga olish raqami 106-009. O'zDJTSU,Chirchiq, 2022-yil.
6. I.T.Boltayeva. The basis of traditional artistic and ayesthetic innovations. Monograph. Academic Publisher: Academic Book Publishing Company LAP INDIA. <https://www.lappublishing.com/site/home/10>. 2021, dekabr.